

YOSH OILA VA UNDA YUZAGA KELADIGAN ZIDDIYATLAR IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

Ikramova Kamola Shavkatovna

**“Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot
instituti tayanch doktoranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10043612>

Oilaviy munosabatlarni tadqiq qiluvchi ko'pchilik psixologlar va sotsiologlar oila rivojlanishida dastlabki davrning muhimligini ta'kidlaydilar. Barcha tirik mavjudotlarda kuzatilgani kabi oila ham paydo bo'lgan paytda juda zaif hisoblanadi. Yosh oila va unda namoyon bo'ladigan ziddiyatlar xususida psixologiyada turli yondashuvlar mavjud.

Rus psixologiyasida, odatda, V.A.Sitsenko tomonidan taklif qilingan oila rivojlanishining davrlari qo'llaniladi. Ushbu davrlashtirishga ko'ra, «yosh oila» atamasiga ancha keng yondashiladi, jumladan, «juda yosh nikohlar» 0 dan 4 yilgacha bo'lgan oilaviy hayot tarzi bo'lsa, «yosh nikohlar» esa 5 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatni o'z ichiga oladi. Ko'p tadqiqotchilar oila rivojlanishining birinchi davri sifatida birgalikda hayotning dastlabki bir-ikki yilini ajratib ko'rsatishadi. Turli manbalarga ko'ra, bu davrda barcha oilalarning 20% dan uchdan bir qismigacha buzilishi sababli oilaning hayotiy siklining ushbu qismining alohida ahamiyati ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, yosh oilaning muammolarini chuqurroq tushunish maqsadida to'ng'ich farzand tug'ilishidan oldingi va keyingi davrdagi munosabatlarni ko'rib chiqish mumkin, chunki bolaning dunyoga kelishi bilan oila, mavjud bo'lishi muddatidan qat'i nazar, yangi bosqichga o'tadi. Misol uchun, Karter va Mak Goldring (1980) oilaviy hayot siklining ikkinchi va uchinchi bosqichlarini yangi turmush qurganlar oilasi va kichik bolali oila deb atashadi [3]. Shunday qilib, birinchi bola tug'ilishidan oldingi va keyingi davrda oila, bu o'zgarish nikoh kunidan boshlab bir yil yoki undan kamroq vaqt ichida sodir bo'lishi mumkinligiga qaramasdan, hayotning turli bosqichlarida bo'lib qoladi. Oila bo'yicha izlanish olib brogan amerikalik tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, yangi turmush qurganlar, ayniqsa ikkalasi ham ishlaganda, ko'pincha ko'p narsalarni o'ziga ep ko'rishi mumkin, masalan, avtomashina, mebel sotib olish, faol dam olishdan bahramand bo'lish va boshqalar. Ota-onalikka o'tish hayot tarzini keskin o'zgartiradi (Aldous J., 1978).

Ishchilarning oilalarini o'rgangan O.A.Dobrinina [3] oilaning eng keskin davrlari «juda yosh nikohlar» (0-4 yil) va «keksa nikohlar» (20 yildan oshgan) oilaviy tajriba guruhidagi turmush o'rtoqlar orasida kuzatilishini ta'kidlaydi. Yosh oilalarda kelajakdagi oilaviy munosabatlar modeli shakllanadi – vazifa va mas'uliyatni taqsimlash, er-xotinlar o'rtasidagi psixologik aloqalar, ikkalasini ham qondiradigan munosabatlar turini izlash bilan birga, umumiy oilaviy qadriyatlar ishlab chiqiladi. Yosh turmush o'rtoqlar uchun psixologik va kundalik moslashish muammolari dolzarb hisoblanadi: yetakchilik, empatiya, xo'jalik vazifalarini taqsimlash masalalari hal qilinadi. Yosh oilalarda e'tirofqa, o'zaro tushunishga bo'lgan ehtiyoj ortishi ta'kidlanadi, ammo yosh turmush o'rtoqlarda psixologik qo'llab-quvvatlash samaradorligi katta tajribali nikohlarga qaraganda eng past ko'rsatkichga egadir.

Nikohning birinchi yillarida (ayniqsa, nikohdan oldingi tanishish davri qisqa bo'lsa) turmush o'rtog'ini ideallashtirish kabi turmush qurishdan oldingi idrokning buzilishi salbiy rol o'ynashi mumkin. M.A.Abalakina [2] sheriklarni ideallashtirish muammosi bo'yicha uchta nuqtayi nazar mavjud deb hisoblaydi:

1. Ideallashtirish sherikka va u bilan o'zaro munosabatlarga bo'lgan kutuvlarni asossiz ravishda oshiradi. Haqiqiy insonning ideal tasviriga mos kelmasligini anglash destruktiv rol o'ynaydi, sherikdan, o'zidan va umuman munosabatlardan chuqur qoniqmaslikka olib keladi. Keyinchalik bularning barchasi sherikning yangi, haqiqiyroq qiyofasini hisobga olgan holda o'zaro aloqani o'rnatishga qodir emasligi yoki istamasligi bilan munosabatlarning buzilishiga sabab bo'ladi.

2. Nikohdan oldingi munosabatlarda ideallashtirishning roli haqidagi yana bir nuqtayi nazarni konstruktiv deb atash mumkin. Bu sherikni ideallashtirish uning shaxsini rivojlantirish uchun rag'bat bo'lib, u uchun «yaqin rivojlanish hududi»ni – u kimga aylanishi mumkinligini aniqlaydi.

3. Uchinchi nuqtayi nazar – gumanistik psixologiya doirasida A.Maslou (1970, 1975) asarlarida aniq ifodalangan. Uning fikricha, o'z-o'zini namoyon qiluvchi shaxslar, ya'ni rivojlanishning eng yuqori - o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish darajasiga yetgan shaxslar eng aniq kongurentlik va tabiiylikka ega. Ideallashtirish o'zini namoyon qiladigan shaxslarga umuman xos emas. Shubhasiz, shaxsiy xususiyatlar ideallashtirish darajasiga vositachilik qiladi.

Nikohning dastlabki davri oilaviy moslashuv va integratsiya bilan tavsiflanadi. I.V.Grebennikovning [4] ta'rifiga ko'ra, moslashish – bu turmush o'rtoqlarning bir-biriga va oila joylashgan muhitga moslashish jarayonidir.

O'zaro moslashishning psixologik mohiyati turmush o'rtoqlarning o'zaro o'xshatishida va fikrlar, his-tuyg'ular hamda xatti-harakatlarning o'zaro muvofiqlashuvida yotadi [5]. Moslashuv oilaviy hayotning barcha jabhalarida amalga oshiriladi. Moddiy va maishiy moslashuv er-xotinning uy ishlarini bajarishdagi huquq va majburiyatlarini muvofiqlashtirishdan, ikkalasini ham qondiradigan oilaviy byudjetni rejalashtirish va taqsimlash modelini shakllantirishdan iborat.

Axloqiy-psixologik moslashuv dunyoqarashlari, ideallari, qiziqishlari, qadriyat yo'nalishlari, ustanovkalari, shuningdek, er va xotinning shaxsiy va ularga xos xususiyatlarining uyg'unligiga asoslanadi (mazkur er-xotin uchun imkon boricha maksimal darajada, lekin barcha hollarda undan oshib ketisa, er-xotinning birgalikda yashashi mumkin emasligi bilan ifodalanadi).

Jinsiy-shaxsiy moslashuv er-xotinning jinsiy muvofiqlikka erishishidan iborat bo'lib, bu ularning o'zaro nafaqat jismoniy, balki jinsiy munosabatlardan psixologik va funksional qoniqishini ham anglatadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida xulosa qilish mumkinki, psixologiyada yosh oilani davrlashtirish va unda kuzatilgan ijtimoiy-psixologik xususiyatlar bo'yicha turli qarashlar mavjud bo'lib, oilaviy munosabatlarni tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Болдина М.А. Технология социальной работы с молодыми семьями // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – №5 (51). – С. 261–266.
2. Браки и разводы в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf . (Дата обращения: 25.12.2017).

3. Васильева Н.У. Молодая семья: проблемы и перспективы социальной поддержки / Н.У. Васильева // Теоретические и методологические вопросы социально-гуманитарных наук 119, Вестник ВЭГУ № 4 (48) 2016. - С.119–124.
4. Голод С. И. Стабильность семьи: социальный и демографический аспекты. - Л.: Наука, 1984. - 136 с. 11. Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. - СПб. Питер, 2012. - 544 с: ил. - (Серия «Мастера психологии»).
5. Дойникова Ю. В. Поведенческие стратегии супругов в период конфликтного внутрисемейного взаимодействия: гендерный аспект // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2016. № 3. С. 183-192.

